

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO EM ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO ENTRE 2011 E 2021

Ricardo Artur Spezia¹

Júlio Cesar Lopes de Souza²

Resumo: A utilização de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem na educação superior valoriza o desenvolvimento profissional do sujeito considerando, além do conhecimento técnico, as habilidades sociais, afetivas e emocionais, sendo uma contraproposta ao método passivo tradicional. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é mapear pesquisas empíricas sobre o uso de metodologias ativas de ensino nos cursos de administração e ciências contábeis no Brasil entre 2011 e 2021. O estudo caracteriza-se como descritivo, documental e quantitativo, e utiliza a abordagem da bibliometria para a identificação de trabalhos e análise de dados. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Portal CAPES e Google Scholar. A busca inicial retornou 66 trabalhos, e após a aplicação de cinco critérios, restaram 18 trabalhos para a análise. A análise foi conduzida em linha com as leis de Bradford, Lotka e Zipf da bibliometria. Os resultados indicam os periódicos com maior número de publicações no período, o momento de crescimento na publicação de estudos, metodologias ativas mais disseminada, autores mais citados, entre outras decorrências do estudo. Além disso, na análise das experiências de aplicação das metodologias ativas em sala de aula, nota-se que as metodologias cumprem o papel de desenvolvimento de habilidades sociais, em consonância com a literatura, e motivam a participação dos acadêmicos em sala de aula, sendo consideradas superior que o método tradicional de ensino na percepção dos alunos.

485

Palavras-chave: Metodologias Ativas de Ensino. Ensino Superior. Bibliometria. Administração. Ciências Contábeis.

1 Universidade Regional de Blumenau-FURB, SC, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6387-7019>. E-mail: rspezia@furb.br.

2 Universidade Regional de Blumenau-FURB, SC, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0698-5982>. E-mail: juliolopes@furb.br.

1 INTRODUÇÃO

Na educação superior, o processo de ensino e aprendizagem é influenciado por diversos fatores, como características do docente, interesse e motivação do aluno, conteúdo das disciplinas, perfil da instituição ou até mesmo métodos de ensino (Pavione & Avelino, 2016).

Ao planejar uma disciplina, o docente deve decidir qual estratégia e método de ensino deseja utilizar. As metodologias de ensino são definidas como técnicas coordenadas pelo docente durante o processo de ensino-aprendizagem (Moran, 2015). A metodologia clássica ou tradicional de ensino é a aula expositiva, enquanto as metodologias ativas são, por exemplo: a sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problema ou PBL, aprendizagem baseada em projetos ou ABP, gamificação, entre outras (NASCIMENTO; ANJOS; MENEZES; OLIVEIRA, 2019).

Metodologias ativas de ensino foram desenvolvidas para melhorar o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo e social dos indivíduos. Tais métodos auxiliam os alunos a adotar uma postura proativa na resolução de problemas e atividades complexas, relacionadas à tomada de decisão e avaliação de resultados, estimulando a criatividade individual (MORAN, 2018).

A partir do problema e questão de pesquisa proposto, o objetivo deste trabalho é mapear as pesquisas empíricas sobre o uso de metodologias ativas de ensino nos cursos de administração e ciências contábeis no Brasil entre 2011 e 2021. Para isso, estabelecem-se procedimentos de coleta, organização e análise de trabalhos segundo as leis de Bradford, Lotka e Zipf da bibliometria. As bases de dados utilizadas são o Portal CAPES e o Google Scholar.

Espera-se com este trabalho, contribuir em continuidade com as pesquisas de Santos et al. (2016) sobre metodologias de ensino e processos de aprendizagem de Soschinski, Schlup e Domingues (2019), com o mapeamento da produção científica sobre o uso das metodologias ativas no ensino superior no Brasil, pois esta é uma lacuna latente e não foram identificadas pesquisas sobre o assunto. Além da pesquisa científica, contribui-se com o ensino e a didática em sala de aula, ao apresentar novas possibilidades aos docentes de metodologias ativas de ensino.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Metodologias Ativas de Ensino na Educação Superior

Metodologias ativas de ensino e aprendizado corresponde à aplicação de métodos em um processo de educação que inclui de forma ativa os acadêmicos em um ambiente relacionado à formação profissional (PAVIONE; AVELINO, 2016). Este processo deve estimular os alunos a obter respostas para diferentes problemas relacionado à práxis, isto é, entre a teoria e a prática, de modo a instigar a capacidade de reflexão e uma visão mais crítica dos indivíduos.

De forma específica, as metodologias ativas valorizam o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos além do técnico científico, como o lado emocional e afetivo dos indivíduos, a empatia, habilidades sociais, o estímulo ao pensamento e reflexão, para que processo de ensino-aprendizado seja significativo (MORAN, 2015, 2018).

487

Para Nascimento et al. (2019), as metodologias ativas de ensino mais comuns são: a sala de aula invertida (flipped room), o PBL ou aprendizagem baseada em problema, fóruns de discussão virtual, aprendizagem cooperativa, ABP ou aprendizagem baseada em projetos. Ao contrário, as menos citadas, ainda segundo os autores, são: narrativas digitais, educomídia, gamificação, convergência digital, storytelling, simulação, entre outras, existindo muitas possibilidades de métodos de ensino em contraposição à aula expositiva tradicional.

Do ponto de vista da docência, a utilização de metodologias ativas exige uma nova postura do professor, relacionada a preparação antecipada de estudos, seleção de informações, exemplos, analogias, metáforas e problemas a serem resolvidos. Também é preciso capacidade argumentativa para diversificar a explicação de conceitos, ter conhecimento teórico-prático e utilizar a tecnologia como um meio facilitador para explorar os métodos de ensino (PANCOTTE DARIUS; STANGE LOPES, 2017).

Alguns resultados obtidos sugerem que a utilização de metodologias ativas oportuniza a autonomia pela busca do conhecimento pelo acadêmico (Berbel, 2011), a aquisição de confiança na aplicação prática de conhecimento, a melhoria do relacionamento com colegas de classe e capacidade de expressão escrita e oral (BARBOSA; MOURA, 2014). Guerra e Teixeira (2016), por exemplo, evidenciam que

a utilização das metodologias ativas no curso de Ciências Contábeis contribui para a melhoria do desempenho dos alunos em sala de aula, porém há poucas evidências agregadas para esta área e para a de administração de empresas.

Como pôde ser visto nas pesquisas, a formação dos docentes e a efetividade do processo de ensino-aprendizado estão vinculados ao planejamento de aulas e as estratégias de ensino selecionadas. Para Diesel *et al.* (2017) a intencionalidade do docente para favorecer o rompimento de uma didática mecânica de uma aula puramente expositiva, em que os alunos permanecem em posição passiva em relação ao conhecimento, para uma aula em que a postura do aluno é ativa em busca do conhecimento, pode transformar às relações de ensino.

Nessa direção, os docentes podem fazer uso de estratégias e metodologias ativas de ensino que podem ter efeitos significativos sobre a aprendizagem dos alunos. Assim, neste trabalho busca-se mapear o estado da arte dos estudos que relatam o uso das metodologias ativas de ensino nos cursos de administração e ciências contábeis no Brasil, para verificar a efetividade dos métodos de ensino. A próxima seção apresenta a metodologia da pesquisa.

488

3 METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se metodologicamente como descritivo, documental e quantitativo (RICHARDSON, 2017). Utiliza a abordagem da bibliometria para a identificação, mapeamento de trabalhos e análise de dados. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Portal CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) do Governo Federal do Brasil e na ferramenta Google Scholar em 05 de julho de 2021.

A estrutura da análise bibliométrica utilizada fundamenta-se, segundo Guedes (2012), em três leis clássicas: a Lei de Lotka [1926], que mede a produtividade de autores; a Lei de Bradford [1934], que mede a produtividade de periódicos, núcleos ou áreas de dispersão do conhecimento; e a Lei de Zipf [1946], que mede a produtividade de palavras-chave e termos sobre um determinado assunto. Nesta pesquisa utiliza-se as três leis clássicas da bibliometria.

A busca inicial de pesquisas nas bases de dados retornou 66 trabalhos, como apresentado na Tabela 1. A Pesquisa no Portal CAPES seguiu os critérios: i) periódico revisado por pares; trabalhos dos últimos 10 anos (2011 a 2021); idioma português.

As palavras chaves utilizadas, junto com o operador booleano AND, foram: “ensino” “administração” “contabilidade” “ciências contábeis”, “metodologias ativas”, “active methodologies”, “metodologias ativas de aprendizagem”, active learning methodologies, “design thinking”, “problem based learning”, “aprendizagem baseada em problemas”, “team based learning”, “aprendizagem baseada em times”, “flipped classroom”, “sala de aula invertida”, “peer instruction”, “instrução por pares”, “gamification”, “gamificação”, “meaningful learning”, “aprendizagem significativa”, “learning self-regulation” “aprendizado autorregulado”, “hybrid learning” e “ensino híbrido”.

De forma complementar, pesquisou-se no Google Scholar pelas expressões “bibliométrico”, “metodologias ativas”, “administração” e “ciências contábeis”, trabalhos em português nos últimos 10 anos para identificar outras pesquisas.

Os trabalhos identificados foram registrados em uma planilha eletrônica, atribuindo-se um código para cada e posterior análise. Em seguida aplicou-se os seguintes: i) remoção de arquivos duplicados; ii) remoção de trabalhos em que o periódico não é classificado na área de avaliação “Administração, Ciências Contábeis e Turismo” da CAPES, iii) remoção de trabalhos puramente teóricos, iv) remoção de trabalhos em que a pesquisa não é aplicada na educação superior, e, por último, v) remoção de trabalhos que não se referem ao relato de uma experiência na aplicação de metodologias ativas de ensino em sala de aula, como por exemplo surveys que medem a preferência de acadêmicos ou professores sobre o processo de ensino-aprendizagem no ensino.

Após a aplicação dos critérios, restaram 18 trabalhos qualificados para a análise bibliométrica. Estes trabalhos foram organizados em planilha e categorizados em relação a frequência de publicação em periódicos, evolução anual da publicação de pesquisas, tipos de metodologias ativas mais pesquisadas, autores mais citados, trabalhos mais citados e nuvem de palavras-chave mais citadas. Posteriormente, fez-se uma análise sobre a síntese dos resultados das pesquisas. Por último, nas considerações finais, além de retomar a problemática inicial, sugere-se uma agenda de futuras pesquisas com base na análise bibliométrica da pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Características bibliométricas dos trabalhos selecionados

Primeiro, apresenta-se a identificação dos trabalhos (ID), os respectivos autores-ano das pesquisas e a metodologia ativa aplicada na pesquisa para consulta, na Tabela 1.

Tabela 1 – Identificação dos trabalhos analisados

ID	Autores	Metodologia Ativa
1	Urias e Azeredo (2017)	PBL
2	Hartz e Schlatter (2016)	TBL
3	Januário, Pinho, Gonçalves e Araújo (2020)	Método de Caso
4	Frezatti, Borinelli, Martins e Espejo (2016)	PBL
5	Silva, Azevedo e Araújo (2018)	PBL
6	Martins, Espejo e Frezatti (2015)	PBL
7	Soares, Souza, Azevedo, Araujo e Lima (2019)	Método de Caso
8	Vargas, Scherer e Garcia (2020)	Sala de Aula Invertida e PBL
9	Guimarães, Cittadin, Giassi, Guimarães Filho e Bristot (2016)	Sala de Aula Invertida
10	Souza, Meurer, Costa e Musial (2020)	Gamification
11	Oliveira, Marçal e Carvalho (2020)	Simulação Empresarial
12	Salvador e Ikeda (2019)	PBL e ABP
13	Santos e Bazani (2021)	GV e GO
14	Gomes, Andrade, Lima e Andrade (2019)	PBL
15	Guedes, Andrade e Nicolini (2015)	PBL
16	Sugahara, Jannuzzi e Sousa (2012)	PBL
17	Normanha Filho e Arantes (2015)	ABP
18	Moreira e Fontenele (2011)	Simulação Empresarial

Fonte: elaboração própria (2021).

Em seguida, aplicando-se a Lei de Bradford, mede-se a frequência das publicações por periódicos. Os periódicos que mais publicaram pesquisas empíricas nas áreas de Administração e Ciências Contábeis foram a Administração: Ensino e Pesquisa com 3 publicações (17%), e a Revista Mineira de Contabilidade com 2 pesquisas (11%). Há uma alta dispersão de frequências das pesquisas empíricas, com diversos periódicos com uma única publicação de trabalhos.

Ao analisar a frequência de publicações por período, nota-se um crescimento do número de pesquisas publicadas a partir de 2016, como demonstra a Figura 1.

Figura 1 – Gráfico de evolução do número de pesquisas empíricas na área em análise

Fonte: elaboração própria.

491 Ao categorizar os trabalhos por tipos de metodologias ativas mais pesquisadas, nota-se um maior número de pesquisas sobre a metodologia Problem Based Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseado em Problemas, com 9 pesquisas nas áreas pesquisadas (45%). Algumas pesquisas relatam mais de uma metodologia ativa utilizada em sala de aula, como a utilização do PBL e da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) ou a utilização de Sala de Invertida e do PBL em conjunto, somando 20 metodologias diferentes em 18 trabalhos.

Em seguida, aplica-se a Lei de Lotka para medir a produção de autores na área. A autora mais citada nos estudos é a professora Aneide Oliveira Araujo, com 3 pesquisas empíricas publicadas, seguido doa autores Daiana Bragueto Martins, Fábio Frezatti, Márcia Maria dos Santos Bortolucci Espejo e Yuri Gomes Paiva Azevedo com 2 pesquisas. Além desses, há 42 outros autores nos 18 trabalhos selecionados. Portanto, também há uma alta dispersão no número de autores que pesquisam sobre as metodologias ativas de ensino nos curso de administração e ciências contábeis.

Depois, mediu-se a frequência das citações dos trabalhos encontrados e o trabalho mais citado é intitulado “a avaliação de estudantes e professores de administração sobre a experiência com a aprendizagem baseada em problemas” dos autores Guedes et al. (2015), publicado na Revista Administração: Ensino e Pesquisa, com 42 citações.

O segundo trabalhos mais citado, com 24 citações, é intitulado “problem-based learning in management accounting teaching: report of a brazilian experience” dos autores Martins et al. (2015), publicado na Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC). O terceiro trabalho mais citado, com 21 citações, é

denominado “análise do desempenho de alunos na perspectiva do CHA em disciplina utilizando PBL: o que significa a síntese?” de Frezatti et al. (2016), publicado na Revista de Contabilidade e Organizações.

Por último, ao aplicar a Lei de Zipf para a análise das palavras-chave mais utilizados nas pesquisas selecionadas para este estudo, descobre-se que os termos mais evidenciados são: “aluno”, “metodologia”, “aprendizagem”, “ensino”, “problema”, “aula”, “professor”, “conhecimento”, “ativa”, “estudante”, “disciplina”, “pesquisa”, “método”, “processo”, “PBL”, “grupo”, “atividade”, “trabalho”, “forma”, entre outros.

Na próxima seção apresenta-se a análise dos trabalhos selecionados na bibliometria em questão, com ênfase nos principais resultados observados a partir da aplicação das metodologias ativas em sala de aula, na visão de docentes e discentes.

4.2 Análise dos trabalhos sobre a aplicação das metodologias ativas no ensino superior

492

Entre as pesquisas que utilizam a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), relaciona-se a seguir os principais identificados, conforme os critérios da pesquisa.

Normanha Filho e Arantes (2015) mencionam a aplicação da ABP na disciplina “Projeto Integrador II” do curso de administração para alunos do 2º semestre. Foi proposto para os alunos trabalhar em projetos de diagnóstico organizacional em organizações do terceiro setor, com a intenção de identificação e proposição de solução de problemas. Ao professor da disciplina coube a organização das fases do projeto e instrução para os alunos. Os alunos foram organizados em grupos de três a cinco integrantes, executaram os projetos e apresentaram em uma banca pública de avaliação.

Na pesquisa de Salvador e Ikeda (2019), apresenta-se a aplicação da ABP em conjunto com a PBL, no âmbito da disciplina “Inteligência Competitiva”, em 14 turmas do curso de pós-graduação em administração e marketing (nível MBA). A disciplina possui 8 encontros e no primeiro apresenta-se um projeto em grupo extraclasse, para ser desenvolvido entre quatro e seis participantes, com o objetivo de aprofundar o conhecimento obtido em sala de aula. O tema do projeto foi a abertura de um novo negócio, com entregas parciais ao final de cada módulo, recebimento de feedback personalizado e avaliação do professor. Entre os resultados, observa-se o

desenvolvimento da maturidade dos estudantes e aumento da participação na construção do conhecimento ao trabalhar em grupo.

A pesquisa identificada que aplica o gamification como metodologia ativa de ensino é a de Souza et al. (2020). Os autores citados avaliam a utilização da gamificação em uma disciplina de “Contabilidade Geral” no curso de ciências contábeis. Após a identificação dos estilos de aprendizagem dos alunos, o professor responsável planejou a disciplina do semestre considerando, além da aula expositiva e exercícios, a aplicação de um jogo de tabuleiro, denominado “Trilha Contábil”. O jogo proposto desafia os alunos a expressar o conhecimento adquirido sala de aula e estimula a interação coletiva. Os alunos apresentaram elevados níveis de satisfação com a metodologia proposta e recomendam para utilização futura.

A utilização dos Grupos de Verbalização e Grupos de Observação (GVGO) foi observada por Santos e Bazani (2021). Neste estudo, aplica-se a metodologia ativa para o aprendizado da norma NBCT TG – Estrutura Conceitual, na disciplina de “Contabilidade Avançada”, para alunos de ciências contábeis. O resultados sugerem que os alunos consideram a metodologia positiva para o aprendizado, pois motiva o aluno para participação na aula, e proporciona maior aprendizado do assunto a partir das contribuições dos colegas.

A escolha do Método de Caso como metodologia ativa foi explorada por Soares et al. (2019) e Januário et al. (2020). No primeiro estudo citado, aplica-se a metodologia ativa nas disciplinas de “Controladoria Empresarial” do curso de ciências contábeis e de “Marketing” no curso de administração. Em geral, os resultados avaliados em termos de percepção dos discentes e docentes, indicam que o método de caso contribui para o aprendizado em sala de e possuem vantagem relativa superior à aula expositiva tradicional em termos de compatibilidade, complexidade, experimentabilidade e observabilidade (SOARES et al., 2019).

Na pesquisa de Vargas et al. (2020) aplica-se a técnica PBL nas disciplinas de “Perícia e Arbitragem” para o curso de ciências contábeis. Entre os resultados, cita-se a percepção do professor da disciplina, que diz que houve grande empenho dos alunos para resolver o problema da atividade, realizaram pesquisas para entender o problema e fundamentar argumentos e trabalho em equipe e entre equipes.

A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), enquanto metodologia ativa de ensino, também foi abordada nos estudos de Sugahara et al. (2012), Martins et al. (2015), Guedes et al. (2015), Frezatti et al. (2016), Urias e Azeredo (2017), Silva et al.

(2018), Salvador e Ikeda (2019) e Gomes et al. (2019), sendo o método mais explorado evidenciado nas pesquisas no período analisado.

Em síntese, os trabalhos relatam que a aplicação das metodologias ativas no ensino superior, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, agrega valor na formação profissional dos discentes, pois além do conhecimento técnico obtido desenvolve habilidades sociais dos alunos, como trabalho em equipe, comunicação e expressão, além de habilidades cognitivas como argumentação e raciocínio crítico para a resolução de problemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de metodologias ativas de ensino na educação superior é uma contraposta ao ensino tradicional que considera o aluno enquanto sujeito passivo e o professor enquanto detentor do conhecimento no processo de ensino-aprendizado. As metodologias ativas alteram esses papéis e estimulam o desenvolvimento profissional dos alunos abrangendo, além do conhecimento técnico-científico, habilidades cognitivas e sociais.

494

Nesta direção, o objetivo deste trabalho foi mapear as pesquisas empíricas sobre o uso de metodologias ativas de ensino superior nos cursos de administração e ciências contábeis no Brasil entre 2011 e 2021.

Uma síntese dos resultados indica que: a i) Revista Administração: Ensino e Pesquisa e a Revista Mineira de Contabilidade possuem o maior número de publicações sobre experiências na utilização de metodologias ativas, ii) a partir de 2016 há um crescimento na publicação de estudos, iii) a metodologia ativa mais disseminada nas pesquisas é o PBL, iv) a autora mais citada nos estudos é a professora Aneide Oliveira de Araújo, v) o trabalho mais citado é o de Guedes et al. (2015) sobre PBL com 42 citações, e por fim, vi) as palavras-chave mais citadas nos trabalhos são “aluno”, “metodologia”, “aprendizagem”, “ensino” e “problema”.

Na análise das experiências relatadas nas pesquisas, observa-se que as metodologias cumprem o papel de desenvolvimento de habilidades sociais, motivam a participação dos acadêmicos em sala de aula e são consideradas superior em relação ao método tradicional de ensino na percepção dos alunos. Contudo, ressalta-se que pelo baixo número de publicações evidenciado a disseminação de pesquisas

nessa área nos cursos de administração e ciências contábeis ainda é incipiente e está em desenvolvimento.

Entre as limitações da pesquisa, cita-se que a bibliometria aplicada refere-se apenas a estudos empíricos sobre a utilização das metodologias ativas de ensino no cenário brasileiro, no período entre 2011 e 2021, e os resultados restringem-se aos cursos de administração e ciências contábeis, não podendo ser generalizados a outros cursos da educação superior.

Para uma agenda de futuras pesquisas, em primeiro lugar são necessários mais estudos que relatem a experiência da aplicação de metodologias ativas na educação superior no Brasil. Sugere-se a aplicação de outras metodologias ativas de ensino nos cursos de administração e ciências contábeis e a evidenciação dessas experiências em publicações científicas, como o role-play, uma técnica do psicodrama, o peer instruction (instrução por pares) e o just-in-time teaching (ensino sob medida). Outra questão para explorar é a complementariedade entre metodologias ativas, como a utilização do PBL e do ABP simultaneamente.

495

REFERÊNCIAS

Barbosa, E. F., & Moura, D. D. (2014). Metodologias ativas de aprendizagem no ensino de engenharia. In *Anais International Conference on Engineering and Technology Education*, Cairo, Egito, 13, 110-116.

Berbel, N. A. N. (2011). As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, 32(1), 25-40.

Diesel, A., Baldez, A. L. S., & Martins, S. N. (2017). Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. *Revista Thema*, 14(1), 268-288.

Frezatti, F., Borinelli, M. L., Martins, D. B., & Espejo, M. M. D. S. B. (2016). Análise do desempenho de alunos na perspectiva do “CHA” em disciplina utilizando PBL: o que significa a síntese? *Revista de Contabilidade e Organizações*, 10(26), 3-19.

Gomes, J. A., Andrade, T. C. C., Lima, C. R., & Andrade, A. B. (2019). O Problem Based Learning no ensino de ciências contábeis para o desenvolvimento de competências e habilidades. *Revista de Administração e Contabilidade da Faculdade Estácio do Pará-Belém*, 6(12), 28-42.

Guedes, V. L. S. (2012). A Bibliometria e a Gestão da Informação e do Conhecimento Científico e Tecnológico: uma revisão da literatura. *PontodeAcesso*, 6(2), 74-109.

Guedes, K. D. L., Andrade, R. O. B., & Nicolini, A. M. (2015). A avaliação de estudantes e professores de administração sobre a experiência com a aprendizagem baseada em problemas. *Administração: Ensino e Pesquisa*, 16(1), 71-100.

Guerra, C. J. O., & Teixeira, A. J. C. (2016). Os impactos da adoção de metodologias ativas no desempenho dos discentes do curso de ciências contábeis de instituição de ensino superior mineira. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade*, 10(4), 380-397.

Januário, A. H. A., Pinho, C. M. D., Gonçalves, T. J. C., & Araújo, A. O. (2020). Método do caso: um relato sobre sua efetividade e aplicabilidade no ensino de contabilidade. *Revista Ambiente Contábil*, 12(1), 317-338.

Martins, D. B., Espejo, M. M. D. S. B., & Frezatti, F. (2015). Problem-Based Learning no ensino de contabilidade gerencial: relato de uma experiência brasileira. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC)*, 9(4), 3-19.

Moran, J. (2018). Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: Bacich, L. & Moran, J. (Orgs.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso.

496

Nascimento, E. R., Anjos, F. L. M. R., Menezes, K. K. O., & Oliveira, G. B. L. (2019). Narrativas digitais para uma aprendizagem significativa no Ensino Superior: qual a percepção dos estudantes? *Educação Por Escrito*, 9(2), 251-269.

Normanha Filho, M. A., & Arantes, S. S. (2015). Metodologias ativas no ensino de administração: aplicação da aprendizagem baseada em projeto no desafio de pesquisar organizações do terceiro setor. *Administração de Empresas em Revista*, 1(10), 219-237.

Pancotte Darius, R. P., & Stange Lopes, B. J. (2017). O Uso Da Metodologia da Problematização para o desenvolvimento de Projeto Integrador no Curso de Pedagogia. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 12(2), 983-1004.

Pavione, C. S. S. N., Avelino, B. C., & Francisco, J. R. S. (2016). Fatores que Influenciam o Processo de Ensino-Aprendizagem sob a Perspectiva de Estudantes do Curso de Ciências Contábeis: Análise em uma Instituição de Ensino Superior de Minas Gerais. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade*, 10(2), 196-219.

Richardson, R. J. (2017). *Metodologia e pesquisa social: métodos e técnicas*. São Paulo: Atlas.

Salvador, A. B., & Ikeda, A. A. (2019). O uso de metodologias ativas de aprendizagem em MBA de marketing. *Cadernos EBAPE.BR*, 17(1), 129-143.

Santos, G. C., & Bazani, C. L. (2021). Grupo de verbalização e grupo de observação: percepção dos alunos de ciências contábeis. *Revista Mineira de Contabilidade*, 22(1), 96-108.

Santos, L. A. F., Gaspari, S. S. L. C., & Marques, M. D. S. (2016). Pesquisa Bibliométrica sobre os Métodos De Ensino Em Contabilidade. *Caderno de Administração*, 24(2), 60-71.

Soares, J. M. M. V., Souza, A. N. M., Azevedo, Y. G. P., Araujo, A. O., & Lima, D. H. S. (2019). Metodologias Ativas de Ensino: evidências da aplicação do método de caso nos cursos de ciências contábeis e administração. *Revista Mineira de Contabilidade*, 20(3), 92-103.

Soschinski, C. K., Schlup, D., & Domingues, M. J. C. S. (2019). Processos de aprendizagem em ciências contábeis: um estudo bibliométrico e sociométrico. *Desafio Online*, 7(1), 114-141.

Souza, A. N. M., Meurer, A. M., Costa, F., & Musial, N. T. K. (2020). Utilização de metodologias ativas e elementos de gamificação no processo de ensino-aprendizagem da contabilidade: experiência com alunos da graduação. *Desafio Online*, 8(3), 502-523.

Sugahara, C. R., Jannuzzi, C. A. S. C., & Sousa, J. E. D. (2012). O ensino-aprendizagem baseado em problema e estudo de caso num curso presencial de Administração-Brasil. *Revista Iberoamericana de Educación*, 60(1),1-9.

497 Urias, G. M. P. C., & Azeredo, L. A. S. (2017). Metodologias ativas nas aulas de administração financeira: alternativa ao método tradicional de ensino para o despertar da motivação intrínseca e o desenvolvimento da autonomia. *Administração: Ensino e Pesquisa*, 18(1), 39-67.

Vargas, S. B., Scherer, A. P. Z., & Garcia, L. S. (2020). As metodologias ativas no ensino da contabilidade: relato de experiências na sala de aula. *Brazilian Journal of Development*, 6(1), 3885-3905.

